

测样咨询

叶片保钾能力 / 失 K⁺ 速率检测

实验意义

检测干旱胁迫下叶肉细胞的保 K⁺ 能力

经典案例

Plant Biotechnol J 浙大陈仲华、邬飞波: HvAKT2 和 HvHAK1 通过增强叶肉离子稳态提升耐旱能力

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

K⁺

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

实验处理

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求，选择植株上特定位置的叶片，例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求，同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内，叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

• 前处理

1. 从目标叶片上剪取 1cm*1cm 的叶片组织，揭去叶片组织的下表皮，暴露叶肉组织。如果叶片面积较小，直接用整片叶片。

叶片暴露叶肉组织

2. 剪取 1cm*0.3cm 暴露了叶肉的叶片组织，将暴露了叶肉的一面朝外，延 1cm 的长边折叠叶片组织，并用铝箔纸条（厚度为 80~100μm）夹紧折叠好的叶片组织尾部。注意，对折处不要折断，保留曲面即可。

叶肉细胞样品固定

订阅本刊

3. 加入测试液浸没叶片，静置 2 小时，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：

35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 瞬时处理

正常培养的样品，先在测试液 1 中，检测 PEG 处理前的信号，再将测试液 1 替换为测试液 2 后，立即检测处理后信号。

2. 短时 / 长时处理

处理后的样品，直接在测试液 1 中检测。

3. 检测位点：外侧弯曲面的叶肉组织上的任意一点

4. 检测时长：瞬时处理实验，处理前检测 5 分钟，处理后检测 10-20 分钟；长时处理实验，检测 5-10 分钟。

5. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 块叶片组织。

如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一片叶片上取不止 1 块叶片组织，一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍

2. 采样规则：X-30

3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越 . 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯 ,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.

2. Li Li, et al. In situ determination of guard cell ion flux underpins the mechanism of ABA-mediated stomatal closure in barley plants exposed to PEG-induced drought stress. ENVIRON EXP BOT. 2021. 187, 104468.

3. Feng X, et al. HvAKT2 and HvHAK1 confer drought tolerance in barley through enhanced leaf mesophyll H⁺ homeostasis. PLANT BIOTECHNOL J. 2020. 18(8):1683.